

Jalan Sunyi Zainal Beta

Irfan Palippui

(Ko-Kurator Pameran Tunggal Zaenal Beta: Dari Tanah untuk Tanah (sebuah perjalanan sunyi))

Hidup itu adalah *How to make a new border*, dan Zainal Beta adalah orang (seniman) yang mampu menciptakan batas-batas baru itu. Zainal Beta (ZB) menemukan sesuatu yang tidak ditemukan orang lain. Demikianlah testimoni itu melekat dalam diri ZB.

Mula-mula, pertemuannya dengan hujan. Ia pulang ke rumah membawa sehelai kertas. Tiba-tiba kertas itu jatuh. Basah. “Emosi saya memuncak”, kata ZB. Marah. Kertas itu lalu ia timbung lagi dengan lumuran lumpur. Begitu ia bersihkan kertas itu, timbullah objek. Ada rumah adat. Lalu ia hapus lagi. Tetapi, muncul lagi objek lain – muncullah perahu. Peristiwa itu menghidupkan ide-ide ZB pada tanah liat sebagai media lukis.

ZB muda tumbuh menjadi seorang manusia punya “kehendak”. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah mengambil keputusan radikal – memilih menjadi tanggungan orang tua (sekolah) atau menjadi seniman. ZB muda memilih menjadi seniman. Ia meninggalkan rumah sekaligus meninggalkan bangku sekolah, dan masuk bergabung pada Sanggar Ujung Pandang binaan pelukis Bahtiar Hafid.

Semangat ZB muda telah mencolok di atas kanvas media tanah liat di dekade awal. Lewat karya-karya ekspresif, seperti: “Membuat Parang” dan “Bebas” (1980) menunjukkan nyali dan gejolak seorang ZB muda. Goresan ekspresifnya sangat kuat menunjukkan optimisme pada seni sebagai kekuatan hidup. Ini sekaligus penanda awal ZB muda meyakinkan publik seni terhadap kekuatan dari temuannya – media tanah liat – suatu yang optimistik pula.

Perjalanan ZB melewati tangga perhelatan seni rupa, khususnya seni lukis di Sulawesi Selatan, tidaklah mudah. Lika-liku kehidupan dalam keluarga serta upayanya menerobos ruang tak biasa dalam tradisi berkesenian di tanah kelahirannya, nyaris berjalan bersamaan. Optimisme dari karya-karya awalnya itu ternyata berbarengan dengan keperihan dan kesunyian jalan hidupnya kemudian hari.

Sebagai penemu metode dalam teknik melukis dengan tanah liat, tahun 1986 adalah momen penuh gairah dalam diri ZB. Waktu itu – di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, dihelat Temu Sastra Nusantara V – ZB ditunjuk sebagai peñata set oleh rombongan dari Sulawesi Selatan. ZB muda membawa lima lukisan yang dua diantaranya ikut dipamerkan pada kegiatan tersebut. Pada perhelatan ini ZB muda mengetahui dirinya dicari oleh seorang kakek tua yang ternyata seorang Maestro Seni Lukis Indonesia, Affandi. ZB muda merasa ketakutan dengan kabar tersebut. Jangan-jangan ia akan kena marah atau akan dikatakan “gila” lagi karena menghadirkan sesuatu (lukisan tanah liat) itu di sini. Nyatanya, di luar dugaan, Affandi malah memberi penghargaan luar biasa pada dirinya (Kata Affandi, “*Kaulah pelukis tanah air di Indonesia ini, yang melukis dengan tanahnya sendiri*”) dan hal itu terus membatin dalam dirinya – hingga kini!

Dekade kedua, tahun 1990-an, adalah fase transisi dalam hidup ZB. Pada dekade kedua ini dirinya memutuskan membangun bahtera bersama gadis yang dicintainya. Meskipun, buahnya juga pahit, ia tidak medapat restu sepenuhnya dari keluarga yang dicintainya.

Di dekade ini pula ZB mengalami dekandensi dalam hidup. Optimisme dalam karya ekspresionis 80-an, luruh dalam waktu. Di dekade kedua, ZB berada dalam tarik ulur antara ekspresionis dan realis-naturalis – bahkan sepertinya lebih menggantungkan diri (karya) pada pasar. Di sini, ZB benar-benar berada dalam Jalan sunyi, di mana kesendirian menyatu dalam gelap. Karya “Potret diri” dan “Ma’laga” (1990) menjadi wujud tak tertahankan dalam hidupnya. Dua karya ini menunjukkan sapuan warna gelap mewakili diri ZB dalam kesunyian-perih, konflik batin yang tak tertolong, dan kepedihan yang mengenaskan.

Tanpa masuk dalam ruang paling intim karya-karya ZB, saya menemukan tiga hal dalam perjalanan ZB. Pertama, ZB memberi sumbangan pada dunia – khususnya metode, teknik, bahan – dalam seni lukis di tengah maju pesatnya seni rupa. Kedua, ZB menubuhkan seni pada kehidupan sebagaimana seni, diri, dan tanah menjadi sintesis dari perjalanannya. Perjalanan manusia. Perjalanan kemanusiaan. Ketiga, Konsistensi ZB pada tanah liat selama tiga dekade menghadirkan warna tersendiri dalam seni lukis Indonesia, khususnya perkembangan seni rupa di Sulawesi-Selatan.

Hanya saja, dari tiga hal yang saya sebutkan di atas, tidaklah salah kalau saya mengatakan bahwa hal itu rupanya tidak membuat ZB mendapatkan tempat dalam arena sepatutnya, sebagaimana Affandi meramalkan masa depan pelukis yang telah melukis dengan tanahnya sendiri itu. “Kau harus kembali ke Makassar (jangan tinggal di Jakarta, sebab tanah Makassarlah yang telah mempertemukanmu dengan bentuk lukisan yang sangat baik, penuh karakter, dan satu-satunya di Indonesia). Berkaryalah di kampungmu sendiri. Suatu ketika, kau akan besar dan (sebagaimana majunya kesenian) Makassar. Tanah itu akan menghargaimu”. Tegas Affandi. (Dikutip dari majalah GATRA, 24 Februari 2010)

Menjajaki tangga pembuktian atas dirinya, ZB mau tidak mau harus mengambil sikap sebagai seorang petarung. Petarung yang setidaknya tidak boleh kalah dengan apa yang telah ditegaskan dalam dirinya. Termasuk menjalankan pesan sang master, Affandi.

Pulang kampung yang disarankan Affandi adalah sama dengan pulang bertarung, pulang melewati jalan sunyinya sendiri. ZB bertarung dengan segala konsekuensi yang telah maupun akan dihadapinya. Di saat masalah domestik masih berkecamuk, ZB harus berhadapan dengan kenyataan lain. ZB harus Berhadapan dengan temuannya sendiri. Media tanah liat sebagai pertanggungjawaban artistik dalam seni lukis.

Apa yang dimaui ZB bukanlah apa yang dimaui oleh apresiatornya (yang lain). Bukannya diapresiasi sebagaimana sebuah temuan, malah mendapatkan cemoohan. Sebagian kalangan – bahkan kawan senimannya sendiri – menyebut temuan itu bukan karya seni, tidak dapat diklasifikasi ke dalam genre seni lukis. Suara paling menyedihkan dari segala tanggapan tersebut adalah ZB dianggap seniman gagal.

Tentu saja, ini merupakan perjalanan pelik. Di tengah masalah domestik tak berantara, ia harus menanggung segalanya sendiri. ZB tidak mendapatkan pertolongan wacana, dalam hal ini wacana akademik seyogyanya hadir mengisi ruang kosong tersebut.

ZB telah membuat *new border* dalam sejarah seni lukis Indonesia, bahkan dunia. Tentu saja, *new border* yang kita lihat saat ini bukan lagi *penanda mengambang*, penanda tanpa *meaning*. Tanah liat adalah ZB. ZB adalah tanah liat yang di dalamnya telah dilumuri *enjoyment*, bahasa baru, bukan sekadar jalan sunyi yang kosong.

Makassar, 24-04-2016